

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ 9 У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, ПРИНИМАЮЩИХ АНТИОКСИДАНТЫ

**Хаджиматова И.Х.
Каримов М.Ш.**

Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15280541>

Введение: Ревматоидный артрит является одной из самых распространенных патологий в мире. По статистике, он встречается у 6-10% мужчин, у 20-25% женщин в Узбекистане и поражает в основном женскую половину населения. Было обнаружено, что матриксные металлопротеиназы (ММП), семейство цинксодержащих ферментов, играют важную роль в деградации и ремоделировании внеклеточного матрикса (ВКМ). Матриксные металлопротеиназы (ММП) участвуют в пролиферации клеток, миграции, воспалении и клеточном метаболизме. Все больше людей обращают внимание на их функцию при воспалительных и иммунных заболеваниях.

Цель: выявить изменения уровня матриксной металлопротеиназы 9 в сыворотке крови больных ревматоидным артритом после приема альфа-токоферола

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе 3-й клиники ТМА кафедры ревматологии и Национального медицинского центра. Материалом исследования послужили 34 пациента с признаками ревматоидного артрита в возрасте от 35 до 70 лет. У пациентов ранее был диагностирован ревматоидный артрит. Исследование проводилось на основе сбора жалоб, анамнеза (anamnesis morbi, anamnesis vitae), изучения истории болезни пациента, общего анализа крови, определения общих маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, ревматоидный фактор, определения общего анализа крови, биохимического анализа крови, иммунологического исследования крови, то есть определения уровня ММП 9 в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА). Все пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу составили 18 человек, принимавших токоферол в дозе 150 мг, вторую группу - 16 человек, принимавших аскорбиновую кислоту в дозе 0,1 мг. Результаты обрабатывались с помощью Microsoft Office Excel 2019

Результаты: По результатам контрольного исследования сыворотки крови после приема препаратов у 14 пациентов (80%) 1-й группы через 2 месяца приема альфа-токоферола отмечено достоверное снижение уровня

ММП 9, у остальных пациентов этой же группы отмечено умеренное снижение ММП 9. У пациентов 2-й группы после приема аскорбиновой кислоты изменений не отмечено. Также по результатам собранного повторного анамнеза пациенты 1-й группы отметили улучшение общего самочувствия, уменьшились жалобы на суставной синдром, умеренные признаки воспалительного процесса. Пациенты 2-й группы отметили улучшение самочувствия и аппетита.

Вывод: Таким образом, установлено, что после приема альфа-токоферола у больных ревматоидным артритом отмечено снижение уровня матричной металлопротеиназы 9, тогда как после приема аскорбиновой кислоты у второй группы больных изменений не выявлено. Из этого можно сделать вывод, что альфа-токоферол как антиоксидант может быть эффективен для снижения высокого уровня матричной металлопротеиназы 9 и может быть добавлен в качестве комбинированной терапии при аутоиммунных заболеваниях